

Psikanalist Kuram Üzerinden Bembeyaz Filminin Muhafazakâr Göstergelerle Analizi

¹ Halil AYDIN, Millî Eğitim Bakanlığı, halil-08@hotmail.com, Türkiye, 0009-0000-2582-7731

Abduselami SARIGÜL, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, assarigul@agri.edu.tr, Türkiye, 0000-0002-1272-5274

Ahmet KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, a.karabulut@agri.edu.tr, Türkiye, 0000-0002-2222-4078

MAKALE BİLGİSİ	ÖZET
Geliş : 29.02.2024 Kabul: 30.04.2024 Makale türü: Araştırma makalesi	Bu çalışmada, 2021 yılında gösterime giren ve IMDB puanı 6.4 olan Bembeyaz adlı filmin göstergebilimsel yöntem ile analizi yapılmıştır. Barthes, diğer adı semiyoloji olan göstergebilimi yeniden yorumlamış ve düz anlam, yan anlam gösterilen, gösterge ve gösteren ayrımını yaparak mitlerin analizinde kullanmıştır. Barthes, bu yöntemle insanların birbirlerine belli mesajlar gönderdiğini ve bunun da göstergelerle anlaşılabilirliğini ifade etmektedir. Bu noktadan bakıldığında sinema da senaryolar üzerinden göstergeleri kullanılarak mitlerle bilinçaltında anlam dünyalarının oluşturulması göstergebilim için eşsiz görsel kaynaklar sunmaktadır. Bundan dolayı sürekli gündemi meşgul eden ve toplumsal yapıda çatışmalara sebep olan muhafazakâr ve dünyevi öğelerin çokça işlendiği Bembeyaz filminde yer alan göstergeler üzerinden bir analiz yapılması sosyal dokuyu anlamada faydalı olacaktır. Film, Barthes'in göstergebilimsel yöntemi kullanılarak psikanaliz kuramlarından olan yansıtma savunma mekanizması ile analiz edilmiştir. Çalışmanın materyalini Bembeyaz filmi, çalışmanın ana temasını Bembeyaz filminde kullanılmış muhafazakârlık ve farklı yaşam tarzlarını yansıtan unsurlar oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgularda muhafazakâr ve dünyevi göstergelerin birlikte kullanıldığı görülmektedir. Sonuç olarak Bembeyaz filminde muhafazakarlık ve buna karşıt yaşam tarzlarının çatışma içinde olduğu bunun da sosyal yaşamda gerginlikleri artırarak farklı kutuplar arasında uçuruma yol açtığına yönelik göstergelere rastlanmıştır. Anahtar kelimeler: Psikanalizim, Barthes, göstergebilim, muhafazakârlık
Atıf	Aydın, H., Sarigül, A., & Karabulut, A. (2024). Psikanalist kuram üzerinden bembeyaz filminin muhafazakâr göstergelerle analizi. <i>International Journal of Progression and Development in Education</i> , 2(1), 59-76. https://doi.org/10.5281/zenodo.11094196

Analysis of the Movie Bembeyaz with Conservative Indicators Through Psychoanalyst Theory

Halil AYDIN, Ministry of National Education, halil-08@hotmail.com, Türkiye, 0009-0000-2582-7731

Abduselami SARIGÜL, Ağrı İbrahim Çeçen University, assarigul@agri.edu.tr, Türkiye, 0000-0002-1272-5274

Ahmet KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen University, a.karabulut@agri.edu.tr, Türkiye, 0000-0002-2222-4078

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 29.02.2024 Accepted: 30.04.2024 Article type: Research article	In this study, the film Bembeyaz, which was released in 2021 and has an IMDB score of 6.4, was analysed with the semiotic method. Barthes reinterpreted semiotics, also known as semiology, and used it in the analysis of myths by distinguishing between plain meaning, connotation, signifier and signified. With this method, Barthes states that people send certain messages to each other and that this can be understood with signs. From this point of view, the creation of worlds of meaning in the subconscious with myths by using signs through scenarios in cinema offers unique visual resources for semiotics. For this reason, an analysis of the indicators in the film Bembeyaz, in which conservative and worldly elements, which are constantly occupying the agenda and causing conflicts in the social structure, are widely covered, will be useful in understanding the social fabric. The film was analysed by using Barthes's semiotic method with the defence mechanism of projection, which is one of the theories of psychoanalysis. The material of the study is the film Bembeyaz and the main theme of the study is the elements reflecting conservatism and different lifestyles used in the film Bembeyaz. In the findings obtained from the study, it is seen that conservative and worldly indicators are used together. As a result, there are indicators in the film Bembeyaz that conservatism and opposing lifestyles are in conflict, which increases tensions in social life and leads to a gap between different poles. Keywords: Psychoanalysis, Barthes, semiotics, conservatism

¹ Sorumlu yazar (Corresponding author)

GİRİŞ

Sinema, hikâye anlatıcılığını sahneye aktararak insanların görsel olarak hikâyeyi çözümlemesini sağlayan bir sanat dalıdır. Bu sanat dalının tarihi 1895 yılında Lumiere kardeşlerin çekmiş olduğu filmle başlar. Bahsedilen bu film ve bundan sonra 1927'ye kadarki filmlerde filme ait sesler yoktur. Seslendirmenin yerine görüntülerle birlikte müzik verilebilmektedir. 1927'de 'The Jazz Singer' filmi ile repliklerin görüntüler ile birlikte verilmesiyle gerçek sinemanın doğduğu söylenebilir (Çevirir, 1994, s.132; Yakışan, 1994, s.133). Sinema içerdiği görsel öğelerle seyircilere birden fazla duyu ile hitap edebilmektedir. Bu gelişmeyle birlikte, yönetmenin görsel ve işitsel yollarla seyirciye ulaşabilmesi böylece mesajını aktarabilmesi kolaylaşmaktadır.

İzlenen bir filmde verilmek istenen mesajları anlayabilmek için filme yoğunlaşmak gerekebilir. Nitekim, olay akışı içinde nesnelere geçiş ile olay arasında bağlantı kurularak anlatılmak istenen seyircinin dikkatine sunulur. Anlatısal öğelerde verilmek istenen mesajları çözmenin birçok farklı yöntemi vardır bunlardan biri de biri de göstergebilimdir (Barthes, 1979). Oluşturulacak göstergebilimsel şemalarla birlikte bu mesajlar ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde açıklanır. Göstergebilim bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak verilen mesajları kategorize eder. Bu çalışmada da sözlü mesajlar ve sözsüz mesajlar göstergebilimsel yöntem ile verilmiştir. Çalışmaya konu olan filmde ana kahramanın muhafazakâr bir aile yapısına sahip olmasına rağmen bu muhafazakâr yapının tam tersi olan herkesten sakladığı bir yaşamı da vardır. Popüler manada bir muhafazakâr hayat dışında elde edilen kazanımların bırakılmaması var olan düzenin değiştirilmemesi gibi bir muhafazakârlık da filmin konularından biridir. Filmin ana kahramanı bir seçim yapmak zorundadır. Ya herkesten saklayarak yaşadığı hayata geçiş yapıp elindeki tüm kazanımları kaybedecektir ya da elindeki kazanımlara sahip çıkmak adına her türlü şeyi yapacaktır. Kahramanın zihninde ikinci fikir ağır basar ve büyük bir risk içerisinde var olan kazanımların muhafazası için mücadele eder. Bu çalışmada ana kahramanın yaşamış olduğu çatışma türü göstergebilimsel şemalarla incelenip açıklanmıştır.

Muhafazakâr ve Öteki

İncelenen filmde yukarıda da bahsedildiği gibi birçok çatışma noktası bulunmaktadır. Bu çatışma noktalarından bir tanesi de muhafazakârlıktır. Muhafazakârlık; değerlerine, kendi öz dinamiklerine karşı gelebilecek az ya da çok tüm tehditlere karşı direnç gösterme tutumudur. Kelime kökeni olarak muhafaza koruma, saklama anlamına gelmektedir (TDK, 2011, s.1703). Daha detaylı incelendiğinde, Arapçadan Türkçeye geçen kelime hıfz kökünden türemiştir. Muhafaza, muhafız, hafız gibi kelimeler de aynı kelime kökünden türetilir. Muhafazakârlık genel olarak din ile anılsa da sadece dini kastetmemektedir. Kişinin tüm değer yargılarına gözü kapalı bir şekilde sahip çıkmasıdır. Bir başka deyişle değerler dünyasında tutuculuğu ifade etmektedir (TDK, 2011, s.1703). Muhafazakârlık bir yandan yapılan veya yapılacak olan yeniliklere karşı çıkarken bir yandan var olan düzenin devam ettirilmesidir.

Muhafazakarlık denince akla gelen kavramlardan biri de gelenektir. Kültürle aktararak çağlarca varlığını sürdüren geleneğe ait öğeler, kısmî değişikliklere uğrasa da genel itibarıyla ilk çıkış noktasını

korur. Gelenek, nesilden nesle aktararak gelen toplum içinde ceza gücü olan eskiden kalma alışkanlıklardır (TDK, 2011, s.1703). Örf ve âdetlerin yerini tutan gelenek kelimesi yukarıda belirtilen iki kavrama kıyasla dilimize daha yeni giren bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olan anane dilimizde nesiller boyu aktarılan âdet, örf ve gelenek olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında sözlü edebiyat bağlamında aktarılan rivayet ve ayrıntı gibi anlamları da vardır (Ayverdi, 2005, s.137). Anlamsal olarak bu ilişkiselliğinin yanında muhafazakarlığın gelenekten yoğun bir şekilde beslendiği söylenebilir. Çünkü bu sayede toplumda daha rahat hareket edebilir. Toplumun, gelenekleri sorgulamadan kabul etmeye meyli vardır. Özellikle değişime açık olmayan var olan düzenin devam ettirilmesinin risk almaktan daha garanti olduğunu düşünen toplumlar muhafazakârlığı ön planda tutar. Gelenekler, muhafazakârlığın temelidir. Belki on yıllarca belki yüzyıllarca birikerek ve üzerine eklenerek aktarılan toplumsal alışkanlıklardır. Gelenek kimilerine faydasız bir işmiş gibi gelse de muhafazakârlar için vazgeçilmez bir toplumsal gerçektir. Bu muhafazakârlık türünde insanlar teori yerine uygulamaya önem vermektedirler. Toplumsal olarak muhafazakarlığın dil üzerinden sosyal yaşamda nasıl gelenek haline geldiğine bakıldığında; gelenek, insanların içine doğdukları kavramları olduğu gibi kabul edip devam ettirmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu gelenekler dinî veya uhrevi olmak zorunda değildir. Sadece toplumsal olmaları geleneği sürdürmek için yeterlidir. Geleneğe karşı çıkış tüm toplumu karşına almak anlamına gelebilir (Kök, 2004; Williams, 2005; Yıldız ve Çelik, 2012). Muhafazakârlığın bir başka belirtisi de kültürdür. Zira kültür, muhafazakâr düşünce sisteminin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Çünkü yaşanılan anda elde edilen önemli unsurlardan biri de kültürdür. İngilizeye XV. yüzyılda ‘culture’ olarak geçen ve çiftçilik, doğal büyümenin gözetilmesi anlamlarına gelen kültür kelimesinin XVI. yüzyıldan itibaren anlam alanı genişlemiş ve insan gelişimini anlamını da içermeye başlamıştır (Williams, 2005, s.106-107). Kültürün bugün alanlarına baktığımızda bazı yerlerde ekol olarak da kullanılabilir. Eğitim kültürü, spor kültürü gibi kültür kelimesinin kullanım alanları genişlemiştir. Her toplum kendi kültürünü oluşturur ve her toplum kendi kültürünü oluştururken belli aşamalardan geçer. Yaşadığı coğrafya kültürü şekillendirir. Sahil kasabasındaki bir kültürde hem çok yetişmesi bakımından hem de sindirimi daha rahat olması bakımından deniz ürünleri, zeytinyağlılar ve yeşillikler daha çok tüketilirken kışların çok sert geçtiği dağ kültürlerinde pekmez, ekme ve et gibi insanı daha güçlü kılan yiyecekler tercih edilir. Bu bakımdan baktığımızda bile insan kültürünü değiştirmeyi çok istese bile buna çok kolay bir şekilde muvaffak olamaz. En başta yaşadığı coğrafya da buna engel olacaktır. Gökalp’e göre bir diğer adı da hars olan kültür ile uygarlık arasında ulusal olma ve evrensel olma gibi bir farklılık bulunur. Kültür; bir ulusun din, hukuk, estetik, felsefe ve ahlakla ilgili tecrübelerinin bir bütünüdür. Uygarlık ise gelişmişlik seviyeleri aynı olan birden fazla ulusun toplumsal tecrübelerinin bir toplamıdır. Kültür, bizi bizden olmayanlardan ayıran başat unsurlardandır. Biz kavramı insana huzurlu hissettiren diğerleri kavramı insanı tedirgin edebilmektedir. Her toplum kendisini var eden değerlerine sahip çıkarak kendi alanını belirler ve bu alanda varoluşsal bir yaşam mücadelesi verir (Gökalp, 1997, s.25).

Muhafazakârlığın bir başka ögesi olan ve muhafazakâr insanlarda olduğu kanaatine varılan en büyük iddia da dindarlıktır. İnsanlık var olduğundan beri dünyada var olan bir kavramdır din. Dinin en kapsamlı anlamı yaratan ve yaratılan arasındaki bağıdır (Çubukçu, 1988, s.132). Muhafazakarlıkla birlikte incelenen filmin çatışma noktalarından bir diğeri de sekülerliktir. Filmdeki ana karakter bir yandan gizli bir seküler hayatı sürme eğilimindeyken bir yandan da sahip olduklarını kaybetmeme çabası içindedir. Seküler kelimesi şu anda yaşanan vakti ve dünyada bir yer anlamlarını çağrıştırmaktadır (Özden, 2016). Çağdaş olan manasına gelen “bu çağ” ve “şimdiki zaman” yaşanan zamandaki olayları işaret eder (Cox, 1974, s.32-33). Toplumların geleneksel yaşantıdan sanayi toplumuna geçişi ile birlikte din eksenli öğretinin yerini modern dünya görüşünün almasına sekülerleşme denilmektedir (Mert, 1994, s.24). Sekülerleşmenin diğeri adı dünyevileşmektir. Gelenekte sekülerizm kavramının yerini dolduracak bir kelime tam olarak olmasa da “dünyevileşme” sözcüğü kullanılmaktadır (Attas, 1995, s.41). Dünyevîcilik, dünyaya ait olma anlamında secular ve secularization kelimeleridir (İslam Ansiklopedisi, 1991, s.7). Berger de sekülerizmi tanımlarken, kültürün ve toplumun dini sembollerin hegemonyasından çıkarıldığı bir süreç olarak ifade eder (Berger, 1993, s.162-163). Toplum yaşantısından ve kültür alanlarından dine ait kavramları çıkarma sürecine sekülerizasyon denmektedir. Bu açıdan modern Batı tarihinde toplum ve kurum ilişkilerine bakıldığında kilise arzularının devletleştirilmesi eğitim gibi devlet işlerinden kilisenin el çektilmesi gibi olaylarda sekülerizasyon örnekleri olarak sıralanabilir. Sekülerizm sanat, felsefe ve edebiyat gibi kültür alanlarını dinî içerikler yönünden etkisi altına almıştır. Bütün bunlarla birlikte toplum ve kültürün sekülerizasyonundan bahsedebileceği gibi bilincin sekülerizasyonundan da bahsedilebilir (Özden, 2016, s.6)

Psikanalizm ve Yansıtma Savunma Mekanizması

Sigmund Freud'un ruhsal hastalıklar ve zihinsel bozulmalar çerçevesinde geliştirdiği teori psikanalizm olarak adlandırılmaktadır (Ayaz vd., 2019, s. 77). Kuram insanın içinde kalan, yaşanmamış, gün yüzüne çıkarılmamış olan hislerin insan üzerinde ne gibi ruhsal sıkıntılara yol açtığını açıklamayı amaçlamaktadır (Aslan ve Aydemir, 2015, s. 24). Bu kuram, insanın kişiliğini “id”, “ego” ve “süperego” olarak parçalara ayırarak her birini öteki üzerinde etkili olacak şekilde açıklamıştır (Tuzcuoğlu, 1995, s.275). İd, zevk olan her yerde olmak istemekle beraber her zaman insanda var olan içsel gerilimleri ve istenç dışı etkinlikleri harekete geçirmeye çalışır (Çakır, 2019, s.185). Tüm bireylere küçüklükten itibaren “id”in hükmettiğini söyleyen Freud, toplum ve ahlaki muhasebeyle birlikte “id”in baskılanarak “ego” ile “süperegonun” ortaya çıktığını iddia eder (Geçtan, 1998, s.44-45). Gerçeklere göre davranan ego, kısmi olarak bilinci temsil etmekle beraber organizmanın arzuladığı zevkleri baskılar (Çakır, 2019, s.188). Denetim mekanizması gibi çalışan ego hangi dürtülere olumlu hangi dürtülere olumsuz tepki verileceğine karar verir (Geçtan, 1998, s.46-48). Süper ego ise dış kaynaklardan gelen kültürel, dini veya ahlaki bilgilerin kanıksanması ve ona göre hareket edilmesidir (Mersin ve İbrahimoglu, 2019, s.175). Bu bilgilerden hareketle id, insanın içindeki dürtüleri dışarıya çıkarma arzusunun, süperego toplumu ve benimsenen toplumsal kuralları, ego ise ikisi arasında kalarak kişinin benliğine zarar gelmesini

engellemeye çalışarak terazi görevi görmektedir. Freud, kişide var olan cinsel dürtünün toplumsal tazyiklere maruz kalması sonucu bu cinsel dürtünün yaşanmamasından kaynaklanan duyguların bilinçaltında biriktiğini söyler (Freud, 1981, s.6). Bilinçaltına atılan bu duygular toplumsal tepkiden dolayı açıkça yaşanmadığı için bilinç tarafından savunma mekanizmaları üretilir. Sigmund Freud endişeden uzak yaşamak isteyen kişinin meydana getirdiği davranışlara savunma mekanizması adını vermiştir (Morgan ve Clifford, 1984). Savunma mekanizmasının amacı kişide oluşan endişe, utanma, aşağılık hissetme gibi istenmeyen duyguları en aza indirmektir (Dorpat, 1987). Kaçma, bastırma, yön değiştirme gibi birçok savunma mekanizması vardır. Bu çalışmada yansıtma savunma mekanizması üzerinde durulmuştur. Yansıtma savunma mekanizması ile birey kendisinde bulunan bir kusura veya hataya bahane bulma eğiliminde olur. Bu duruma bir öğrencinin başarısız olduğu bir sınav için bahaneler bulması örneği verilebilir.

Göstergebilim

İnsan, yaşadığı her çevreye uyum sağlamaya çalışan veya hükmetme isteği güden bir canlıdır. Diğer canlılardan farklı olarak bu bilince sahip olması onun çevresiyle iletişimini güçlü kılar. Bu iletişim çabalarının ilk örneklerini insanlık tarihinin ilk yıllarında resim yazısıyla görebiliriz (Uçar, 2004). Bundan 17000 yıl önce İspanya'nın Altamira bölgesinde, 27000 yıl önce de Fransa'nın Lascaux bölgelerinde günlük hayatı içeren canlı resimler yapıldığı gözlemlenmiştir (Tepecik, 2002, s.18). Bu resim yazıları ile insan hem anlatmak istediğini bir resim yoluyla anlatmaya çalışırken hem de çevresine iletişim kurma isteğinde olduğunu göstermiştir. İnsan bu çevre iletişimini sağlarken neyin kendine dost veya düşman olduğunu, neyin kendi çıkarına olduğunu veya çıkarının tersine olduğunu anlamaya yatkındır. Resim haricinde dil de insanın çevre ile ilişkisini düzenler. İnsan bu çevre ilişkisini kurduğu cümlelerle tahakküm eder. Böylece dil onun çevreyle olan bağına sağlar. Barthes'in dediği gibi dil baştan çıkarandır ve her yerdedir (Bircan, 2015, s.19). Dil ile bu iletişimi sağlarken bazı mesajlar yollarız. Göstergebilim bir yandan insanların birbirine bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gönderdikleri mesajların çözümlenerek tablolar halinde oluşturulmasıdır (Barthes, 1979). Ünlü İngiliz düşünür John Locke 'İnsan Anlayışı Üstüne Bir Deneme' isimli yapıtı ile semiotike kavramını kullanan ilk kişi olmuştur (Deely, 1990, s.113-114). Göstergebilimin bilim insanlarınca ortak bir fikir beyan ettikleri bir tanımı yoktur (Tekinalp ve Uzun, 2006, s.133). Buna rağmen gösterge tanımını iyi kavramak göstergebilimi de iyi kavramak anlamına gelmektedir (Vardar, 1988, s.111). Bu açıdan gösterge göstergebilimsel yöntem de önemli bir yer tutar. Gösterge ile temsil edilen ve her şey ile ilgilenen sistematik bir düşünüş içeren yaklaşım göstergebilimdir denilebilmektedir (Eco, 1976, s.7). Umberto Eco'nun bakış açısı ile herhangi bir şeye gösterge diyebilmek için onun mana taşınması gerektiği söylenebilir. Bunun yanında göstergeyi ne şekilde olursa olsun tahlil etmek göstergeye maruz kalanın işidir (Toklu, 2011, s.20). Barthes'e göre göstergebilimin tek hedefinin dilbilimini referans alarak çözümsel kavramlar ortaya çıkarmaktır (Barthes, 1979, s.1). Çağdaş göstergebilimin iki öncüsü Ferdinand de Saussure (1857-1913) ve Charles Sanders Peirce (1839-1914)'dir (Akça, 2019). Saussure göstergebilimde Avrupa ekolünü kurmuş ve Barthes bu ekolün takipçisi olmuş, Peirce ise Amerika ekolünü kurmuş ve Umberto Eco da bu ekolün

takipçisi olmuştur (Rifat, 2009, s.41-69). Ünlü düşünür Charles Pierce üçlükler halinde açıkladığı göstergeleri mantıksal çerçevede ele almış ve bu yapıyı ‘Semiyotik’ olarak isimlendirmiştir (Çağlar, 2012, s.24) Bu önemli iki isimin haricinde Roland Barthes ve Umberto Eco’nun da göstergebilim adına önemli çalışmaları bulunmuştur. Saussure göstergebilimi gösterge, gösteren, gösterilen oluştuğunu söyler. R. Barthes ise bunların yanına yan anlam ve düz anlamı da ekler (Barthes, 1979; Saussure, 1985). Saussure dilbilimi göstergenin üstünde görürken Barthes göstergeyi bilimin üstünde görür. Barthes’e göre yazıdan ziyade onu tahkim eden dil önemlidir ve moda, tasarım, mutfak ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere hayatımızın her yerine gösterge nüfuz etmiş durumda (Bircan, 2015, s.19). Ancak bu oluşumların hepsi büyük ve küçük bir toplumsal yapıya göndermeler yapmaktadır. Bu durum göstergebilim ve yapısalcılığı bir yaklaşım olarak kullanmayı işaret etmektedir. Aynı zamanda yapılacak çalışma deneysel olmadığı için göstergebilim film analizi gibi okumalarda ideal olarak değerlendirilebilir (Karaca, 2009; Sarıgül, 2023).

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından göstergebilimsel yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda “Bembeyaz” (2021) isimli film incelenmiş ve filmden fotoğraf kareleri alınıp kullanılmıştır. Sahneler içinde yer alan muhafazakârlık ve buna zıt yaşam tarzlarının çatışma noktası gösterge, gösteren ve gösterilen unsurlarının bulunduğu göstergebilimsel tablolarla belirtilmiştir. Özellikle Roland Barthes’in göstergebilimsel yöntemi çalışmada yol gösterici olmuştur. Göstergebilimsel yöntem ışığında bulgular yorumlanırken muhafazakâr göstergeler ağırlıklı olarak kullanılmış ve bu analizler psikanalist kuramla ifade edilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Araştırmaya konu olan film R. Barthes’in Göstergebilimsel yaklaşımı üzerinden muhafazakârlık bağlamındaki çatışma incelenmiştir. Günümüz dünyasında göstergelerin her birinin farklı anlamları vardır. Göstergeler; hayatı anlamlandırmak istemli veya istemsiz verilen mesajları daha kolay algılayabilmek için kullanabileceğimiz verilerdir. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından göstergebilimine katkı sağlayan bilim insanlarının ortaya koyduğu yaklaşımlardan yararlanılarak nitel bir çalışma yapılmıştır. Analizler yapılırken Freud’un psikanalist kuramıyla yorumları yapılmış, Saussure, Barthes, Pierce’in göstergebilimsel yöntemlerinden faydalanılarak çözümleme tabloları oluşturulmuştur.

Çalışmanın Materyali

Çalışmanın materyalini, 2021 yılında vizyona girmiş olan Bembeyaz adlı film oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan film 97 dakikadan oluşmakta ve araştırmamızı bu 97 dakikadaki göstergebilimsel yöntem ile verilmek istenen mesajları içeren sahneler kapsamaktadır. Araştırmada amaçlanan duruma konu olan sahneler için gösterge, gösteren ve gösterilen tabloları oluşturulmuştur.

Verilerin Analizi

Çalışmaya konu olan film, oyuncuların sahnelerdeki jest ve mimikleri, kullandıkları kelimelerin tonlamaları, beden dilleri ile kamera açıları göstergebilimsel yöntem ile incelenerek analiz edilmiştir.

Bembeyaz Filmindeki Muhafazakarlık Çatışmasının Göstergebilimsel Analizi

Filmin Künyesi

Filmin Adı: Bembeyaz

Filmin İngilizce Adı: Pure White

Süre: 97dk

Tür: Dram

Yönetmen: Necip Çağhan Özdemir

Senarist: Necip Çağhan Özdemir

Yapımı: 2021-Türkiye

Görsel 1. Bembeyaz filminin afişi

BULGULAR

Göstergebilimsel bir bakış açısıyla incelenen filmde elde edilen bulgular, bu kısımda filmde kareler ve tablolar dahilinde aktarılmıştır. Bu amaçla önce görseller verilmiş sonra da bu görsellerin göstergeleri ve göstergelerin açıklamaları verilmiştir.

Görsel 2. Başrol oyuncusu Vural ve eşi Mukadder'i gösteren film karesi

Vural eşini aldatan bir kocadır. Eşi Mukadder bir gece eşine yaklaşmak ister ama Vural yataktan kalkıp kaçarak dışarı çıkar ve eşi ile araya mesafe koymayı seçer. Vural'ın yataktan kalkarak uzaklaşması ve eşi ile arasına mesafe koymak istemesinde amaç, eşinin de bunu anlamasını istemesidir.

Tablo 1. Görsel 2.'nin göstergebilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Kadın ve erkek	Eşinden uzaklaşma	Sadakatsizlik

Görsel 3. Başrol oyuncusu Vural'ın cinayet sonrası silahı bırakma anını gösteren film karesi

Vural, yine bir gün yasak ilişki yaşadığı Sonay ile buluşur. Vural, Sonay'ın hamile olduğunu söylemesi ile şok geçirir. Hatta çocuğun kendinden olmamasını ister ve kendisinden olup olmadığını sorar. Bebeğin kendisinden olduğunu anlayınca da yanında getirdiğini anladığımız silahla Sonay'ı vurup öldürür. Öldürdükten sonra panikler ve elleri titremeye başlar. İz bırakmamak için de silahı Sonay'ın ellerinin arsına bırakır ve kaçır.

Tablo 2. Görsel 3'ün göstergebilimsel Analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Nesne/el	Silah/titreleyen eller	Korku/ Endişe/ Sorunun ortadan kaldırılması

Görsel 4. Başrol oyuncusu Vural'ın endişeli olduğunu gösteren film karesi

Artık cinayet için polis tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bir gün iki polis fotoğrafçı dükkanına gelir ve soruşturma için bilgi ister. Bunun sebebini de Sonay'ın Amerika vizesi için geçen hafta buraya geldiğini ve fotoğraf çekildiğini söylerler. Herhangi tuhaf bir şey olup olmadığını sorarlar. Vural, hiç açık vermeden haber yokmuş gibi davranır. Polis dükkândan çıkmadan önce açık kahverengi kabanlı birinden şüphelendiklerini söyler ve girerler. Fakat bu durum Vural'ı çok endişelendirir yatağında yalnızken uzun uzun düşüncelere dalar ve olanları tekrar tekrar sorgular. Vural yaşananlarla ilgili sürekli kendiyile konuşmaktadır.

Tablo 3. Görsel 4'ün göstergebilimsel Analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
İnsan	Tek başına kalıp düşünme	Sorgulama

Görsel 5. Başrol oyuncusu Vural'ın delilleri yok etme anını gösteren film karesi

Cinayet için soruşturma başlatılmıştır. Vural polisler dükkâna gelip açık kahverengi kabanlı birinden şüphelendiklerini söyledikten sonra bir köprü altındaki varile montunu atıp yakar ve suç delilinden kurtulur.

Tablo 4. Görsel 5'in göstergebilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Nesne	Palto/ateş	Delilleri yok etme

Görsel 6. Başrol oyuncusu Vural'ın eşine sarılma anını gösteren film karesi

Cinayeti işledikten sonra Vural bir gece uzun zamandır mesafeli olduğu eşine doğru döner ve ona sarılır. Vural, aldatmanın ne ağır bir yük olduğunu ve eşini sevmesi gerektiğini anlamıştır.

Tablo 5. Görsel 6'nın göstergebilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
İnsan	Sarılma eylemi	Gerçeği anlama ve eşini tekrar sevme isteği. Eşi üzerinden hayata tutunmaya çalışma.

Görsel 7. Başrol oyuncusu Vural'ın sela sesini dinlediği anı gösteren film karesi

Kan testine gittiği sırada Vural lavabonun aynasından kendisine bakarken dışarıdan sela sesi gelir. Sese kulak verir. Sesin geldiği yer olan tuvaletin penceresine bakarak selayı dinler bir müddet. Bu sela sesi ile Vural için her şeyin bittiği mesajı verilmektedir.

Tablo 6. Görsel 7'nin göstergebilimsel Analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Ses	Sela	Her şeyin bitişi ve vicdan azabı

Görsel 8. Başrol oyuncusu Vural'ın duvara yaslanıp çöktüğü anı gösteren film karesi

Kan testinde Sonay'ın karnındaki çocuğun Vural'a ait olmadığı ortaya çıkar. Halbuki Sonay çocuğun kendisinden olduğunu söylemiştir. Vural karakoldan çıkar ve sokakta yürürken bir duvara yaslanır ve dizlerinin üstüne çöker. Çünkü bir dayanağa ihtiyacı vardır. Aldatıldığını ve Sonay'ı öldürerek boş yere kendini tehlikeye attığını anlar.

Tablo 7. Görsel 8'in göstergebilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
İnsan	Duvara yaslanma	Olanlar karşısında dayanak arama, aldatılma hissi ve gereksiz çaba.

Görsel 9. Başrol oyuncusu Vural'ın camide namaz kıldığını gösteren film karesi

Vural, bebeğin kendisinden olmadığını anladıktan sonra camide namaz kılmaktadır. Hem aldatılmış olmanın ağır yükünü hem de katil olmanın vicdan azabını kaldıramadığından namaz kılıp arınmak amacıyla camiye gitmiştir. Derin bir pişmanlık yaşamaktadır. Aşktan geriye kalan aldatılma, cinayetten geriye kalansa vicdan azabıdır. Vural tövbe ederek kendi iç dünyasında arınmak ister. Umduklarından geriye hiçbir şey kalmamıştır. Cami onun için bir sığınaktır.

Tablo 8. Görsel 9'un Göstergibilimsel Analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Cami	Namaz	Tövbe, arınma, vicdan azabı.

Vural bir gün bahçede odun keserken en yakın arkadaşı Kartal gelir. Kız arkadaşının Vural'ı gördüğünü onun katil olduğunu söylediğini iletir. Kartal yemin etmesini ister. Vural eline baltayı alıp sıkıca elinde tutar ve Kartal'a yaklaşp yemin eder. Bu sahnede Vural'ın özgürlüğü pahasına arkadaşını bile öldürebilecek kadar acımasız olabileceği görülmektedir.

Görsel 10. Başrol oyuncusu Vural'ın odun kestiği anı gösteren film karesi

Tablo 9. Görsel 10'un göstergibilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Nesne	Balta	Bir suçu kapatmaya çalışırken başka bir suç işleme meyli.

Görsel 10. Karlar altına kalan baltanın gösterildiği film karesi

Vural işlediği suçtan paçayı sıyırmıştır. Her şey kontrol altındadır. Bir sabah uyanır ve kar yağmaktadır. Kalkıp camdan bakar. Kameranın açısında bir önceki sahnede arkadaşına aba altından sopa gösterir gibi gösterip tehdit aracı olarak kullandığı baltanın üstüne kar yağmakta ve üstünü kapatmaktadır. Kar saflığı ve arınmayı temsil eder. Baltanın yağın karla üstünün örtülmesi bu cinayetin açığa çıkarılmaması ve Vural'ın suçunun toprak altında kaldığı mesajı verilmiştir.

Tablo 10. Görsel 11'in göstergebilimsel analizi

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Nesne	Üzerine kar yağın balta	Arınma, gerçeğin gizlenmesi. Zamanın olayları örtücülüğü.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sinema tarihine bakıldığında çatışma konusunu içeren birçok film (Babam ve Oğlum, 2005; İhlamlar Altında, 2005; Kız Kardeşimin Hikayesi, 2009; Homemade Love Story, 2020) vardır. Hatta içinde birden fazla çatışmayı barındıran filmler de yer almaktadır. Çalışmanın konusu olan filmde de birden fazla çatışma iç içe geçmiştir. Filmde çatışma içeren birçok sahne göstergelerle seyirciye aktarılmıştır. Film göstergebilimsel yöntemle okunabilmektedir. Filme genel olarak bakıldığında sorunu ortadan kaldıran silah, delilleri yok eden ateş ve tehdit unsuru olarak kullanılan balta film içerisinde filmin ana kahramanı Vural tarafından tehdit edici şekilde ve etkili bir biçimde kullanılmıştır. Bu öğeler, filmdeki çatışmayı belirten önemli göstergelerdendir. Bir başka önemli gösterge ise sela sesidir. Vural'ın her şey ortaya çıkacak diye beklediği bir anda dışarıdan sela sesi gelmesi de seyirciye her şeyin bittiği mesajını vermektedir. Vural bir yandan o zamana kadar ulaşamadığı, kimse tarafından bilinmeyen daha dünyevi bir hayat sürme isteği peşindeyken diğer yandan hiç sevmese de kurduğu düzenin yıkılmaması için her türlü işi yapabilecek cesarettedir. Ama ne cesaret gösterip içinden geldiği gibi yaşayabilmektedir ne de konforunu bozmadığı düzene ayak uydurabilmektedir. Filmin ana kahramanı Vural kurulu düzenini bozmamasının motivasyon kaynağı babası ile annesinin yaşadığı bir olaydır. Burada filmin arka sahnelerinin birinde Vural'ın annesinin babası tarafından öldürüldüğü vurgulanmaktadır. Vural da gizli

aşk yaşadığı bir kadının ölümüne sebep olmuştur ama bu gerçeği herkesten saklayarak kurulu düzenini bozmamak için her şeyi yapmıştır. Hem babası hem de Vural yansıtma savunma mekanizmasını kullanarak bu ölümlerin kendi suçları olmadığını kader olduğuna kendilerini inandırırılar. Suçu kendilerinde bulmayıp kadere atarlar. Babası gibi, birinin ölümüne sebebiyet veren Vural babasının da yaptığı konuyu örtbas etmiştir. Sonuç olarak ikisi de konforlarından vazgeçmemişlerdir. Buna rağmen ikisi de artık kendileri değildir. Filmin sonlarına doğru kalp krizi geçiren babası ile Vural bir yatakta oturmaktadır. Vural karşısındaki dolaba bakmakta ve sadece silüetini görmektedir. Vural bir şeyleri saklamıştır ama artık kendini tanıyamamaktadır. Yansıtma savunma mekanizması, insanın kendisi olmasını engellemektedir. Bazı insanlar kendilerine itiraf edemedikleri yönlerinin yansıtma savunma mekanizması ile görmezden gelmektedir. Kendisindeki hatalara veya eksiklere bahane bulmaktadır. Filmde de hem Vural hem de babası başlarına gelen olayları kadere bağlamaktadır. Film Vural'ın muhafazakâr ve dünyevi değerlerinin çatışması üzerine kurgulanmıştır. Yaşanan olaylar da bu çatışmanın dışı yansımasıdır.

Etik Metni

Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına uyulmuştur. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazarlara aittir.

Yazar Katkı Oranı

Yazarların bu makaleye katkı oranı eşittir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Bu makale ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.

Etik Onay

Bu araştırma etik onayı gerektirmemektedir.

KAYNAKÇA

Akça, H. (2019). Sürgün ülkeden başkentler başkentine gazi. *Türkiyat*, (25), 57-86.

Attas, S. N. (1995). *İslam sekülerizm ve geleceğin felsefesi*. İnsan Yayınları.

Aslan, Z. M. & Aydemir M. (2021), Hasan Ali Toptaş'ın "Bir Gülüşün Kimliği" öyküsüne psikanalitik bir yaklaşım. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (25), 22-39.

Ayaz, Y. Y., Kıvanççı, G., & Safarov, A. (2019). Psikanalitik kuram ve yaratıcılık. *Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi*, 2(2), 75-92.

Barthes, R. (1979). *Göstergebilim İlkeleri*. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Berger, P. L. (1993). *Dinin sosyal gerçekliği*. (Çev. Ali Coşkun), İnsan Yayınları.

Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve Göstergebilim. *Akademik Araştırma ve Dayanışma Dergisi*, 13 (26), 17-41.

Çakır, D. (2019). Üç İstanbul romanındaki mekanların Adnan'ın kişiliğine etkisinin id, ego ve süperego bağlamında incelenmesi. *Kültür Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 183-193.

- Çağlar, B. (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. *Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 22-34.
- Çağlar, Bilgehan (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. *Lefke Avrupa Üniversitesi Dergisi*, 3(2), 22-34.
- Çevirir, N. & Yakışan, S. (1994), Sinemanın tarihsel gelişimi ve izleyici profili üzerine bir değerlendirme. *Marmara İletişim Dergisi*, 6(6), 131-142.
- Çubukçu, İ. A. (1988). Kültürümüzde din. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 30(1-4) (Temmuz 1988), 131-142.
- Deely, J. (1990). *Basics of semiotics, bloomington*. Indiana University Press.
- Dorpat, T.L. (1987), A new look at deial and defense. *Annual of Psychoanalysis*, (15), 23-47.
- Freud, S. (1981). *Cinsiyet ve psikanaliz* (Çev. S. Hilav). Varlık Yayınları.
- Cox, H. (1974). *The seculercity*. PenguinBooks.
- İslam Ansiklopedisi. (1994). Şamil Yayınları.
- Geçtan, E. (1998). *Psikanaliz ve sonrası*, Remzi Yayınları.
- Gökalp, Z. (1997). *Türkçülüğün Esasları (5.bs.)*, İnkılap Kitabevi.
- Karaca, N. (2009). Türban: bir söylenbilimsel “anlamalama” ve göstergebilimsel “çözümleme” denemesi. *Folklor/Edebiyat*, 15(57), 293-314.
- Kök, S. (2004). Muhafazakarlık. *Toplum ve Bilim Dergisi*, (3), 117-120.
- Mersin, S. & İbrahimoglu, S. (2021) Masum id, güçlü/sağlam ego ve şefkatli süperego ile insanoğlunu iyileştirmek. *Humanistic Perspective*, 4(1), 164-176.
- Mert, N. (1994). *Laiklik tartışmasına kavramsal bir bakış*, Bağlam Yayınları.
- Morgan, C. T. (1984). *Psikolojiye giriş ders kitabı*. METEKSAN Yayınları.
- Özden, M. (2016). Sekülerliğin tarihi serüveni. *Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi*, 1(2), 59-80.
- Özipek, B. B. (2007). Muhafazakarlik Nedir?. *Köprü Dergisi*, 97.
- Rifat M. (2009). *Göstergebilimin ABC'si*. Say.
- Sarıgül, A. (2023). Etnik Cinsiyetçi Temsili Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz. *Journal of History School*, 65, 1406-1430.
- Saussure F. (1985). *Genel Dilbilim Dersleri*. Birey ve Toplum.
- Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2006). *İletişim araştırmaları ve kuramları*. Derin Yayınları.
- Tepecik, A. (2002). *Grafik sanatlar*. Detay & Sistem Ofset Yayınevi.
- Toklu, O. (2011). *Dilbilime Giriş*. Akçağ Yayınları.
- Tuzcuoğlu, N. (1995) Psikanaliz kuramı ve özellikleri. *M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(7), 275-285.
- TDK. (2011). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Uçar, F. (2004). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*. İnkılap Kitabevi.

Vardar, B. (1988). *Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü*. ABC Yayınları.

Williams, R. (2021). *Kültür ve Toplum*. İletişim Yayınevi.

Yıldız, F., & Çelik, F. (2012). Türk Batıcılığının Milliyetçi-Muhafazakârlık Üzerinden Tenkidi: Erol Güngör Örneği. *Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, 62, 269-294.

EXTENDED ABSTRACT

Cinema is a branch of art that transfers storytelling to the stage and allows people to visually analyse the story. The history of this art form begins with the movie made by the Lumiere brothers in 1895. In this film and the following films until 1927, there are no sounds belonging to the movie. Instead of voice-over, music can be given along with the images. In 1927, with the movie 'The Jazz Singer', it can be said that real cinema was born when the lines were given together with the images. With this development, it becomes easier for the director to reach the audience through visual and auditory means and thus convey his message. In order to understand the messages intended to be conveyed in a movie, it may be necessary to concentrate on the movie. As a matter of fact, by establishing a connection between the passage of objects in the flow of events and the event, the intended message is presented to the audience's attention. There are many different methods of deciphering the messages intended to be given in narrative elements, one of which is semiotics. With the semiotic schemes to be created, these messages are explained in a detailed and understandable way. Semiotics categorizes messages given sometimes consciously and sometimes unconsciously. In this study, verbal messages and non-verbal messages are given with the semiotic method. Although the protagonist of the movie subject to the study has a conservative family structure, he also has a life that he hides from everyone, which is the opposite of this conservative structure. In the analysed movie, as mentioned above, there are many conflict points. One of these conflict points is conservatism. Conservatism is the attitude of resistance against all threats, more or less, that may come against one's values and one's own dynamics. One of the concepts that comes to mind when it comes to conservatism is tradition. The elements of tradition, which have survived for ages by being transmitted through culture, generally preserve their starting point, even if they undergo partial changes. Society has a tendency to accept traditions without questioning them. Especially societies that are not open to change and think that maintaining the existing order is more guaranteed than taking risks prioritize conservatism. Traditions are the foundation of conservatism. Another symptom of conservatism is culture. This is because culture is an issue that the conservative thought system emphasizes sensitively. Because culture is one of the important elements obtained at the moment of living. Another element of conservatism, and the biggest claim that conservative people are believed to have, is religiosity. Religion is a concept that has existed in the world since humanity has existed. The most comprehensive meaning of religion is the bond between the creator and the created. Another point of conflict in the movie is secularism. On the one hand, the main character in the film tends to lead a secret secular life, on the other hand, he tries not to lose what he has. Another name for secularization is worldliness. In the Islamic tradition, the word "worldliness" is used, although it is not

a word that can completely replace the concept of secularism. The theory of psychoanalysis, which neurologist Sigmund Freud called the theory he developed within the framework of mental illnesses and mental disorders, aims to explain what kind of mental distress the unexperienced, unexplored feelings that remain inside the human being cause on the human being. Language also regulates man's relationship with the environment. Man dominates this relationship with the environment through the sentences he constructs. Thus, language provides his connection with the environment. Language provides this communication with the environment. As Barthes says, language is seductive and everywhere. While providing this communication with language, we send some messages. On the one hand, semiotics is the analysis and tabulation of the messages that people send to each other consciously or unconsciously. In this respect, the sign has an important place in the semiotic method. It can be said that semiotics is an approach that includes a systematic thinking that is represented by the sign and deals with everything. Saussure says that semiotics consists of sign, signifier and signified. R. Barthes adds connotation and plain meaning to these. While Saussure sees linguistics above the sign, Barthes sees the sign above science. According to Barthes, language is more important than writing, and the sign has permeated every part of our lives, especially fashion, design, kitchen and cosmetics. The aim of this study is to show the audience the messages intended to be given in the movie *Bembeyaz* from a semiotic point of view and to provide a semiotic reading. In this way, it is thought that the messages intended to be conveyed to the audience in the art of cinema and placed in the film will be understood more easily. In this study, semiotic method, one of the qualitative research approaches, was used. In this context, the movie "*Bembeyaz*" (2021) was analyzed and photo frames from the movie were taken and used. The conflict point of conservatism and contrasting lifestyles in the scenes was indicated with semiotic tables with the elements of signifier, signifier and signified. Especially Roland Barthes' semiotic method has been guiding the study. While interpreting the findings in the light of the semiotic method, conservative indicators were predominantly used. The material of the study consists of the movie *Bembeyaz*, which was released in 2021. The movie, which is the subject of the research, consists of 97 minutes and our research covers the scenes in these 97 minutes that contain the messages desired to be given with the semiotic method. In the findings obtained from the movie analyzed from a semiotic point of view, first the visuals are given and then the indicators of these visuals and explanations of the indicators are given. When we look at the history of cinema, there are many films (*Babam ve Oğlum*, 2005; *Ihlamurlar Altında*, 2005; *Kız Kardeşimin Hikayesi*, 2009; *Homemade Love Story*, 2020) that contain the subject of conflict. There are even movies that contain more than one conflict. In the movie that is the subject of the study, multiple conflicts are intertwined. Many scenes involving conflict in the movie are conveyed to the audience with signs. The movie can be read with the semiotic method. Looking at the movie in general, the gun that eliminates the problem, the fire that destroys the evidence and the axe used as a threatening element are used threateningly and effectively by Vural, the main protagonist of the movie. These elements are important indicators of the conflict in the movie. Another important indicator is the sound of the sela. At a moment when Vural is expecting everything to be revealed, the

sound of the *selaah* from outside gives the audience the message that everything is over. On the one hand, Vural wants to lead a more worldly life that he has not been able to reach until then, unknown to anyone, and on the other hand, he has the courage to do anything to prevent the collapse of the order he has established, even though he dislikes it. But he is neither brave enough to live as he feels like living, nor is he able to keep up with the order he is comfortable with. Vural, the main protagonist of the film, is motivated by an incident between his father and mother. In one of the scenes mentioned above, it was understood that his father had a hand in the death of the protagonist's mother and that this issue was never brought up, it was hidden. Vural also caused the death of a woman with whom he had a secret love affair, but he did everything to hide this fact from everyone so as not to disrupt the established order. Both his father and Vural use the defense mechanism of projection to convince themselves that these deaths were not their fault but fate. They blame fate rather than themselves. Like his father, Vural, who caused the death of someone, covered up what his father did. As a result, neither of them gave up their comforts. Nevertheless, neither of them is themselves anymore. Towards the end of the movie, Vural is sitting on a bed with his father who has had a heart attack. Vural looks at the closet opposite him and sees only his silhouette. Vural has hidden something, but he no longer recognizes himself. The projection defence mechanism prevents people from being themselves. Some people ignore the aspects of themselves that they cannot admit to themselves with the projection defence mechanism. They find excuses for their mistakes or shortcomings. In the movie, both Vural and his father attribute the events that happened to them to fate.